

PLANNING OF COMMUNITY SERVICE PROJECTS IN ULEAM, MANABÍ, ECUADOR

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO COMUNITARIO EN LA ULEAM, MANABÍ, ECUADOR

Andrade, Sonia

Ponce, Karen

Zambrano, María

Catagua, Jessenia

RESUMEN

El objetivo fue describir la fase de planificación de proyectos de servicio comunitario en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador. La investigación se sustentó en el Reglamento del Régimen Académico (2019), Pérez, (2016) entre otros. Se desarrolló una investigación de tipo descriptiva con diseño documental. El instrumento de registro de datos fue una matriz de categorías. El resultado fue un informe con un nivel de deficiencia de información sobre el diagnóstico situacional. Como conclusión se tiene que es necesario fortalecer el diagnóstico con miras de una intervención comunitaria sostenible que mejore la calidad de vida del entorno.

Palabras clave: Diagnóstico, Planificación de proyectos, Servicio comunitario, Manabí, Ecuador.

ABSTRACT

The objective was to describe the planning phase of community service projects at the Laic University Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador. The research was based on the Regulation of the Academic Regime (2019), Pérez, (2016) among others. A descriptive research with documentary design was developed. The data recording instrument was a category matrix. The result was a report with a deficiency level of information on the situational diagnosis. As a conclusion, it is necessary to strengthen the diagnosis with a view to a sustainable community intervention that improves the quality of life in the environment.

Keywords: Diagnosis, Project planning, Community service, Manabí, Ecuador

Fecha de recepción: 15-10-20

Fecha de aprobación: 26-11-20

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10891463>

¹ Ingeniera en Sistemas por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Magister en Comercio y Finanzas Internacionales, Aspirante a Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad de la Habana Cuba. Profesora en la Facultad de Gestión Organizacional de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí. Correo electrónico: patricia.andrade@uleam.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9276-4136>.

² Economista por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Magister en Educación Superior Investigación e Innovaciones Pedagógicas. Profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí. Correo electrónico karen.ponce@uleam.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5981-7435>

³ Ingeniera en Sistemas Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Magister de las Tecnologías de Información y Comunicaciones Universidad Nacional de Piura-Perú; Máster en Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento en las Organizaciones Universidad Oberta de Catalunya-España. Responsable del Área de Aseguramiento de la Calidad ULEAM. correo: mafer.zambrano@uleam.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0620-5168>

⁴ Ingeniera en Sistemas y en Contabilidad y Auditoría por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Magister en Comercio y Finanzas Internacionales. Profesora en la Facultad de Hotelería y Turismo de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí – Ecuador. Correo electrónico jesenia.catagua@uleam.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3704-1426>

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la equidad, justicia social, de una economía solidaria, ecológica y basada en el conocimiento, es una de las tareas más imperiosas que tienen las regiones del mundo. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2019), en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), promueve que en los países se intensifiquen las iniciativas abordadas, con la finalidad de poner fin a la pobreza, proteger al planeta, mejorar la vida y la perspectiva de las personas en el contexto local; a través, de políticas de Estado, en donde los líderes mundiales se comprometieron a invertir recursos financieros para fortalecer las organizaciones, apoyar las acciones de innovación a nivel local, que permitan cumplir con las metas que fueron planteadas desde el año 2015, resumidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030.

Desde esa perspectiva, en Ecuador, se han venido generando los Planes Nacionales de Desarrollo, cada uno marcado por periodos de tiempo de cuatro años. El vigente a la fecha, es el Plan Nacional de Desarrollo (Toda Una Vida) 2017-2021 aprobado en sesión del 22 de septiembre de 2017 por el Consejo Nacional de Planificación, mediante resolución No. CNP-003-2017, definido dentro del artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) como "...el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos" (p.90).

En relación con este tema, las alianzas entre el gobierno o en su defecto, las instancias de gobernanza local, en conjunto con las instituciones de educación superior, y las empresas, pretenden una vinculación más estrecha, cuyo objetivo principal se orienta a la creación de nuevos conocimientos y actividades de innovación que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad y el desarrollo del país, basándose teóricamente esto, en estudios del modelo de la triple hélice que se están desarrollando en América Latina, Asia y Europa. De acuerdo con Cedeño (2020) para desarrollar proyectos comunitarios desde la academia se debe contar con el apoyo de entes gubernamentales y de la intervención de la comunidad.

Los proyectos de servicio comunitario en el caso de Ecuador, según el artículo 52 del Reglamento de Régimen Académico (2019), se categorizan en vinculación con la sociedad en las instituciones de Educación Superior como parte de sus funciones sustantivas, además de la investigación y la formación académica; su finalidad es disminuir las necesidades de la comunidad mediante la ejecución de proyectos.

La administración de la vinculación parte de la elaboración de programas o proyectos con apoyo de una consignación financiera por la Institución de Educación Superior, en adelante IES; este proceso de vinculación consiste en

intercambiar sistémicamente información y su aplicación en la comunidad, teniendo una concepción de mejorar las necesidades de la sociedad.

En este orden de ideas, se puede mencionar que las fases requeridas para este cambio van desde el diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y seguimiento para conocer todos los cambios que se han generado durante el proceso para observar si cada fase requiere de una modificación. Para Estévez, Maldonado y Ramón (2015) los elementos que producen este cambio deseado es el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación del trabajo sociocultural, sustentados en la metodología propia del trabajo social, que es la promoción sociocultural, los cuales contribuyen a dotar a la universidad de connotación propia.

Los proyectos de servicio comunitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presentan desfases en la planificación, principalmente al establecer el diagnóstico, ocasionando a largo plazo proyectos poco sostenibles en la comunidad intervenida ocasionando debilidades para identificar necesidades prioritarias en el contexto de estudio.

El adecuado diseño y ejecución de un proyecto demanda de profesores con conocimiento de la realidad social, sensibilizados, comprometidos y formados que faciliten la asesoría necesaria a los estudiantes para asumir con responsabilidad las actividades que son parte de este servicio, beneficiando su aprendizaje intelectual, cívico y moral (Perdigao, 2017).

Con lo establecido anteriormente, el problema que afronta el presente estudio es: ¿Cuál es la importancia de la fase de planificación de proyectos de servicio comunitario en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí? El objetivo fue describir la fase de planificación de proyectos de servicio comunitario en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es una herramienta teórica-metodológica cuyo objetivo es el de aproximarse al objeto de estudio, a través, de una investigación base que determina el punto de partida para el planteamiento de indicadores y el diseño del proyecto a construir; además sirve de guía para las evaluaciones llevadas a cabo a lo largo del proyecto (Pérez, 2016).

Sin un diagnóstico adecuado no es posible generar impacto a través de los proyectos, lo cual conlleva a perder el compromiso de parte de los beneficiarios en futuros trabajos de este tipo. Por lo tanto, el diagnóstico no consiste en elaborar un documento descriptivo sino también explicativo y pronosticable. Por otro lado, Baca y Herrera (2016) mencionan que dentro de esta fase se requiere

de la participación ciudadana para conocer los intereses de la localidad, el gobierno local y las posibles organizaciones de financiamiento en el proyecto.

De la misma manera, Ortiz, Acosta, Angarica y Guevara (2017) indican que, se debe realizar un diagnóstico del contexto, identificando problemáticas en cada categoría y campo específico incluyendo un plan de acción a ejecutar para obtener el ajuste de los resultados programados en la comunidad y de esta manera ayudar a disminuir la problemática a diferentes niveles.

Entre los elementos que se destacan para llevar a cabo el diagnóstico en un proyecto de servicio comunitario se pueden mencionar: detectar necesidades, establecer prioridades, fundamentar el proyecto, delimitar el problema, ubicar el proyecto, revisar bibliografía, prever la población, prever los recursos y evaluar el diagnóstico (Pérez, 2016). Al seguir sistemáticamente estos pasos el investigador podrá conocer la realidad social del contexto en estudio, encaminado a diseñar una planificación sobre la verdadera necesidad de la colectividad.

Por tal motivo, el propósito principal del diagnóstico para efectos de esta investigación se basa en, proveer todos los insumos que sean necesarios con la finalidad de analizar y tomar decisiones a través de la detección de todas aquellas problemáticas que impiden el normal desarrollo de las comunidades. En consecuencia, se hace necesaria la implementación de herramientas promotoras de la gestión de dicho proyecto, así como la ejecución de actividades programadas que permitan el ejemplar desarrollo del servicio comunitario.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

En este apartado de la investigación, antes de describir el proceso de planificación de proyectos es importante considerar algunas conceptualizaciones del término proyecto, de allí, que para Baca y Herrera (2016) son herramientas estratégicas para la toma de decisiones de organismos gubernamentales y sociales.

Para Ollé y Cerezuela (2018) son la expresión técnica de soluciones a problemas de interés general y un medio para cambiar situaciones desventajosas o problemáticas hacia puntos convenientes en beneficio de la sociedad. Lo anterior también, implica que la planificación de proyectos requiere de una herramienta estratégica denominada estructura de desglose de trabajo. De acuerdo con Alcívar (2016), esta permite establecer y determinar su alcance total, lo cual se logra mediante la fragmentación de todas las actividades en entregables menores, permitiendo un mejor control en las fases de planificación, ejecución, control y cierre.

De ahí, la importancia de establecer desde el punto de vista operativo, los elementos a estimar al momento de planificar un proyecto que a nivel conceptual se los reconoce como: Naturaleza del proyecto, argumentación del problema

objeto de estudio elegido, objetivos, metas, metodología, ubicación del tiempo, recurso humano, recursos materiales, recursos financieros. Cada uno de estos componentes dan respuestas a interrogantes como: qué, por qué, para qué, cuánto, dónde y cómo se quiere hacer, quiénes lo van hacer y con qué recursos se va hacer (Pérez, 2016).

En resumen, las definiciones que preceden coinciden en afirmar que los proyectos son actividades desarrolladas en respuesta de solución (productos o servicios) a problemas presentes dentro de la sociedad en un tiempo determinado, mediante el uso de cierta cantidad de recursos tanto humano, material y financiero.

Por tal motivo, en esta investigación se concibe la planificación de proyectos como la fase fundamental del desarrollo de este, en donde se generan componentes que permiten el diseño del proyecto y la visualización de su ejecución, así como la proyección del impacto que tendrá en la comunidad.

SERVICIO COMUNITARIO

El servicio comunitario, comprende el conjunto de actividades desarrolladas a través de una metodología cuyo propósito es encaminar a los estudiantes a relacionarse con los miembros de sectores menos favorecidos, a través de proyectos que les ayudan a crecer en su formación, permitiendo convertirlos en profesionales inclusivos, con compromiso social que aportan al entorno mediante la aplicación de las competencias desarrolladas en las aulas (Díaz, Gutiérrez, Romero y Villalobos 2017).

Por otro lado, la visión que tiene la comunidad sobre el servicio comunitario, al igual que en el apartado anterior se enfoca como acción social, como donativos, o como posible solución a un problema.

En el primer caso, para los beneficiarios, los estudiantes van a solucionar problemas o a llevarles algo que les hace falta, o a ejecutar acciones en donde la participación de la comunidad es nula; figuran sólo como receptores.

En segundo lugar, marcado por el interés, puesto que, para dejar ingresar a los estudiantes a los espacios a intervenir, los habitantes exigen la entrega de materiales y equipos.

Por último, el servicio comunitario como solución a una problemática, en este aspecto juega un papel importante el representante de la comunidad, quien es el encargado de dar a conocer las necesidades que esperan se aborden. Es necesario acotar que esto no brinda la seguridad de que los beneficiarios participen en la solución del problema (Corredor, 2017).

Existen algunas situaciones que se originan a partir de la vinculación de los estudiantes con la comunidad, y que generan retrasos en la ejecución de los proyectos, tales como: la responsabilidad, que en mucho de los casos es solo del estudiante, los gastos en los cuales incurren para dar cumplimiento a las tareas planificadas, la falta de participación por parte de los beneficiarios, conllevando a la dilatación del tiempo establecido en el desarrollo del proyecto, y por ello una disminución de su impacto, de acuerdo con Díaz et al. (2017) “Hay que tener muy claro que el servicio comunitario es una actividad que no puede confundirse con labor social, altruismo o regalía” (p. 28).

De aquí que, para efectos de este estudio, el servicio comunitario es la implementación de un grupo de acciones, ejecutadas por estudiantes universitarios, llevando a la práctica el cúmulo de conocimientos adquiridos en el aula, con el propósito de formarse como profesionales incluyentes, que responden a la sociedad, coadyubando voluntariamente en la protección del medio ambiente; esto, a través del desarrollo de la transferencia tecnológica, necesaria en los individuos para generar o buscar soluciones a problemáticas propias del entorno, así como, impulsarlos a formar alianzas estratégicas con organismos, cuya mirada se centra en mejorar la calidad de vida de sectores desprotegidos y vulnerables.

Además, el servicio comunitario permite crear espacios físicos de intercambio de conocimientos entre la comunidad y los estudiantes, consolidando su desarrollo cognitivo, mediante la comprensión y la generación de nuevas habilidades, destrezas, competencias transversales e investigativas, conductas, valores, así como, la apertura de nuevos campos laborales con mayor implicación social.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para describir la fase de planificación de proyectos de servicio comunitario en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador, se aplicó una investigación de tipo descriptiva, para observar y cuantificar la modificación de una o más características en un grupo, sin establecer relaciones entre éstas (Arias, 2016).

El diseño utilizado fue el documental, el cual para Arias (2016) “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios; es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales” (p.27).

Para el abordaje se empleó el supuesto del modelo epistémico de la fenomenología que, según Arias (2012), “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios” (p. 280).

Como instrumento se diseñó una matriz de categorías (Cuadro 1), con las definiciones referentes a la fundamentación teórica. Esta técnica empleada es bajo una concepción cualitativa; la información se obtuvo de diversas fuentes primarias que se emplearon como unidad de análisis. En este respecto, una categoría de análisis permite describir las manifestaciones mediante las categorías indagadas (Rivas, 2015).

Cuadro 1. Matriz de Categorías

Objetivo	Categoría	Subcategoría	Unidad de análisis
Describir la fase de planificación de proyectos de servicio comunitario en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador	Diagnóstico	<ul style="list-style-type: none"> Herramienta teórica-metodológica Aproximación al objeto de estudio Comprender la realidad del contexto Planteamiento de indicadores Participación de los actores internos y externos. Identificación de problemática y plan de acción. Establecer prioridades, fundamentar el proyecto, delimitar el problema, prever los recursos 	Pérez, (2016). Baca y Herrera, (2016). Ortiz, Acosta, Angarica y Guevara, (2017).
	Planificación de Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Sistematizar actividades, tareas y acciones Gestión de recursos y de un presupuesto asignado Fragmentación de todas las actividades en entregables menores Visualización de la ejecución Establecer el impacto del proyecto 	Baca y Herrera, (2016.) Ollé y Cerezuola, (2018). Alcívar, (2016). Pérez, (2016).
	Servicio comunitario	<ul style="list-style-type: none"> Metodología del servicio comunitario. Perspectiva del estudiante universitario. Visión de la Comunidad frente al servicio comunitario. Vinculación de los estudiantes Universitarios en la comunidad. Aportes al entorno mediante la aplicación de las competencias desarrolladas en las aulas Promover la creación de profesionales inclusivos Generar alianzas estratégicas con organizaciones públicas, privadas, ONGs. Lograr la transferencia tecnológica en la comunidad. Creación de espacios físicos de intercambio de conocimientos y nuevos campos laborales. 	González y Araujo, (2016) Díaz, Gutiérrez, Romero y Villalobos, (2017). Corredor, (2017). Díaz et al., 2017

Fuente: Elaboración propia (2020)

RESULTADOS

Las categorías generadas a partir de la revisión de la literatura sobre la fase de planificación de proyectos de servicio comunitario en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador permiten expresar los resultados especificados en el cuadro 2:

Cuadro 2. Planificación de proyectos de servicio comunitario en la ULEAM, Manabí, Ecuador.

Categoría	Resultados	Unidad de Análisis
Diagnóstico	Se basa en proveer todos los insumos que sean necesarios con la finalidad de analizar y tomar decisiones a través de la detección de todas aquellas problemáticas que impiden el normal desarrollo de las comunidades.	Pérez, (2016). Baca y Herrera, (2016). Ortiz, Acosta, Angarica y Guevara, (2017)
Planificación de proyectos	Los resultados evidencian que al planificar un proyecto se debe partir de la solicitud de un grupo interesado, dispuestos a trabajar desde la investigación de la problemática hasta la ejecución del proyecto. El proceso de planificación debe ser participativo, en donde la comunidad, la universidad con un intercambio de conocimientos y saberes, alcancen metas, considerando para ello contextos reales, la disposición de recursos, y la gestión de estos en caso de ser necesario.	Baca y Herrera, (2016.) Ollé y Cerezuela, (2018). Alcívar, (2016). Pérez, (2016).
Servicio comunitario	El empoderamiento, la organización, y la comunicación son elementos fundamentales, pues a partir de ellos la comunidad gestionará sus propios recursos, a través de la relación con universidades, instituciones del Estado y las empresas. El desarrollo de valores, la toma de decisiones pertinente y oportuna y el respeto al medio, deben ser parte de la formación que se adquiere a través de los proyectos sociales. Las acciones planificadas dentro del proyecto deben tener coherencia con las competencias desarrolladas del perfil profesional de los estudiantes que las ejecutan. No se poseen estrategias de difusión del proyecto. A pesar de la socialización de los resultados realizada por los Estudiantes la confidencialidad de la identidad de las personas encuestadas está garantizada. El proyecto de servicio comunitario solo promueve aprendizaje basado en la memorización y el cumplimiento de unos requisitos institucionales sin plantear cambios actitudinales. El estudiante no interviene en la preparación ni en las decisiones sobre el contenido ni el desarrollo del proyecto. La participación del alumnado es simple. El proyecto de servicio comunitario no modifica la visión convencional del campo profesional. En el proyecto de servicio comunitario no cuenta con alianzas estratégicas con organizaciones públicas, privadas, ONGs.	González y Araujo, (2016) Díaz, Gutiérrez, Romero y Villalobos, (2017). Corredor, (2017). Díaz et al., 2017

Fuente: Elaboración propia (2020)

DISCUSIÓN

Con base en los resultados obtenidos en este estudio, la planificación de los proyectos de servicio comunitario debe iniciar desde la fase de diagnóstico, donde se establece la situación generada a partir de una problemática o necesidad que requiere de atención. Se coincide con lo analizado por Baca y Herrera (2016) quienes plantean que: los proyectos que muestran desarrollo comunitario son aquellos donde participan gestores, promotores comunitarios, prestadores de servicios profesionales, funcionarios públicos y otros actores.

En el cuadro 4, se diseñó una rúbrica para evaluar el diagnóstico del proyecto, el mismo que permite analizar cada una de las dimensiones pertenecientes a los criterios de información, análisis y socialización. Estos reúnen cada uno de los tópicos que son parte del diagnóstico y que generalmente responden a interrogantes propias de la investigación del entorno objeto de estudio, los cuales, de acuerdo con Pérez (2016), los proyectos bien estructurados parten de un análisis de la realidad, convirtiéndose en un preámbulo para generar una investigación.

Cuadro 4. Rúbrica para evaluar el Diagnóstico de un Proyecto de servicio comunitario en la ULEAM, Manabí, Ecuador.

Indicadores	Deficiente (1)	Bueno (2)	Excelente (3)
Información Representativa (suficiente), Relevante (relacionada al proyecto) Confiable (obtención directa, organismos oficiales, investigación)	La información mencionada en el diagnóstico no es representativa, relevante o confiable. No se aplicaron técnicas sociales (cualitativas) (Entrevistas, grupos focales, observación directa, observación participativa) al público objetivo.	La información enunciada en el diagnóstico es representativa, poco relevante y no confiable. Se aplicaron técnicas sociales (cualitativas) (Entrevistas, grupos focales, observación directa, observación participativa) a una pequeña muestra del público objetivo.	La información enunciada en el diagnóstico es representativa, relevante y confiable. Se aplicaron: técnicas sociales (cualitativas) (Entrevistas, grupos focales, observación directa, observación participativa) al público objetivo.
Análisis	No se hace referencia a los problemas de la comunidad.	Se hace referencia a uno o varios problemas de la comunidad.	Se describe e interpreta la situación en base a los datos obtenidos y se relaciona con los objetivos del proyecto.
Socialización	No se conversó con algunos actores principales sobre los objetivos y fases del proyecto en relación con lo investigado.	Se conversó con algunos actores principales sobre los objetivos y fases del proyecto en relación con lo investigado. No se publicó información sobre las actividades del proyecto	Se conversó con los actores principales sobre los objetivos y fases del proyecto en relación con lo investigado. Se publicó información sobre las actividades del proyecto.
Puntos			

Fuente: Elaboración propia (2020)

CONCLUSIONES

El presente estudio describe la importancia del diagnóstico en la fase de planificación del proyecto de servicio comunitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador; para ello se hizo esencial la creación de una rúbrica de evaluación que permitió la observación más concreta de las condiciones del proyecto.

En el proceso de diagnóstico es de suma importancia la participación de todos los actores de la comunidad puesto que, con la participación activa de los beneficiarios y gestores se podrá establecer la priorización de necesidades, por ende, los objetivos, el tiempo, los recursos humanos, material y financieros, los niveles de participación y responsabilidad de los involucrados, entendiéndose por ello: comunidad, universidad, Estado, empresas.

El logro del impacto dentro de la comunidad surge a partir de la definición de una línea base que marca el punto de partida del proyecto y permite planificar los resultados futuros, orientados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En cuanto a los resultados de servicio comunitario se requiere que la información recopilada durante la fase de diagnóstico, se socialice a la comunidad, y de esta manera se sientan partícipe de ese estudio.

Los resultados sostenibles en la comunidad dependen del nivel de transferencia de tecnología que logre la universidad, en cumplimiento al encargo social de generar el crecimiento de los diferentes sectores de la sociedad.

REFERENCIAS

- Alcívar, M. (2016). Estructura de Desglose de Trabajo como herramienta para la Planificación de Proyectos. *Revista de Investigaciones en energía, medio ambiente y tecnología*, 1(2), 1-4. Doi: 10.33936/riemat.v1i2.919
- Arias, F. (2012). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. 6ta edición. Caracas. Editorial Episteme. Recuperado de: <http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACION-C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf>
- Arias, F. (2016). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. 7ma edición. Caracas. Editorial Episteme.
- Baca, N., y Herrera, F. (2016). Proyectos sociales. Notas sobre su diseño y gestión en territorios rurales. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 23(72), 69-87. Doi: 10.29101/crcs.v0i72.4131
- Cedeño, L. (2020). Proyectos comunitarios: Una experiencia didáctica en Formación Comunitaria. *Revista Científica*, 5(15) 209-228. Doi: 10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.15.10.209-228

-
- Constitución de la República del Ecuador.* (2008). Artículo 280. Recuperado de <https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2020-06/CONSTITUCION%202008.pdf>
- Corredor, Z., (2017). Impacto del servicio comunitario en educación universitaria: Perspectiva. *Opción.* 32(83) 669-693. Recuperado de: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/23136>
- Díaz, M., Gutiérrez, J., Romero, J., y Villalobos, M. (2017). Recursos financieros y humanos en el servicio comunitario de una universidad pública venezolana. *Revista Económicas CUC,* 38(2), 21-30. Doi: 10.17981/econcuc.38.2.2017.02
- Estévez, M., Maldonado, A., y Ramón. S. (2015). Una perspectiva de la evaluación de la calidad de la extensión universitaria. *Universidad y Sociedad,* 7 (1). 51-56. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>
- González, C., y Araujo, W. (2016). El servicio comunitario, una mirada teórica. *Revista Cientific,* 1(2), 54-74. Doi: 10.29394/scientific.issn.2542-2987.2016.1.2.4.54-74
- Ollé, C., y Cerezuela, B. (2018). *Gestión de proyectos paso a paso.* UOC. <https://elibro.net/es/lc/ulearn/titulos/116314>
- Organización de Naciones Unidas (ONU). (2019). *Objetivos de Desarrollo Sostenible.* Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Ortiz, R., Acosta, R., Angarica, L., y Guevara, F. (2017). Diagnosis of the context and follow-up of attitude changes for effective actions of an agricultural innovation project. *Cultivos Tropicales,* 38(2), 84-93. Recuperado en 19 de octubre de 2020, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025859362017000200014&lng=es&tling=en.
- Perdigao, Y. (2017). *Orientación y formación de profesores-asesores para la prestación de servicio comunitario de la Educación Universitaria.* Caracas. Universidad Central de Venezuela. Recuperado de <https://elibro.net/es/lc/ulearn/titulos/118265>
- Pérez, G. (2016). *Diseño de Proyectos Sociales: Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión, evaluación.* Madrid. Narcea Ediciones. Doi: 10.5209/RCED.52621
- Reglamento de Régimen Académico (2019). *Artículo 52 sobre los proyectos de servicio comunitario en Ecuador.* Recuperado en: <https://www.ulearn.edu.ec/reglamentos/>
- Rivas, L. (2015). *¿Cómo hacer una tesis?* 3ra edición. Capítulo 6. Doi: 10.13140/RG.2.1.3446.6644